

SAÚDE MENTAL E BEM-ESTAR: O IMPACTO SOCIAL DA COVID-19

[Ciências Sociais Aplicadas, Serviço Social, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 15/05/2024](#)

MENTAL HEALTH AND WELL-BEING: THE SOCIAL IMPACT OF COVID-19

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11200104

Tertuliano, Crisllayne Maria Dos Santos^[1]

Santos, Roseane Firmino Dos^[2]

Orientadora: Damásio, Monique Angelis De Amorim Silva^[3]

Resumo: O artigo aborda os impactos da pandemia de COVID-19 na saúde mental, examinando os desafios enfrentados e as estratégias de enfrentamento adotadas por indivíduos e governos. A pandemia exacerbou os problemas de saúde mental, levando a um aumento nos transtornos mentais e no sofrimento psicológico em todo o mundo. Indivíduos enfrentaram uma variedade de emoções, desde medo e ansiedade até solidão e tristeza, enquanto se adaptavam às mudanças nas suas vidas cotidianas. A resposta governamental à crise de saúde mental foi marcada por desafios, incluindo a falta de investimento, escassez de recursos e fragmentação dos sistemas de saúde mental. Para garantir uma resposta eficaz a futuras crises, é fundamental aprender com as lições aprendidas durante a pandemia e promover mudanças significativas nos sistemas de saúde mental. Como lição aprendida, é crucial continuar priorizando a saúde mental e o bem-estar, não apenas

como resposta à crise, mas como um investimento em um futuro mais saudável e resiliente para todos. Fortalecer os sistemas de saúde mental, gerar a resiliência comunitária e enfrentar as causas subjacentes dos problemas de saúde mental são passos para construir um mundo onde se tenha a oportunidade de prosperar emocionalmente e viver vidas realizadas.

Palavras-chave: Pandemia. Resiliência. Políticas de saúde. Desafios sociais. Enfrentamento.

Abstract: The article addresses the impacts of the COVID-19 pandemic on mental health, examining the challenges faced and the coping strategies adopted by individuals and governments. The pandemic exacerbated mental health issues, leading to an increase in mental disorders and psychological distress worldwide. Individuals experienced a variety of emotions, from fear and anxiety to loneliness and sadness, as they adapted to changes in their daily lives. The governmental response to the mental health crisis was marked by challenges, including lack of investment, shortage of resources, and fragmentation of mental health systems. To ensure an effective response to future crises, it is essential to learn from the lessons learned during the pandemic and promote significant changes in mental health systems. As a lesson learned, it is crucial to continue prioritizing mental health and well-being, not only as a response to the crisis but as an investment in a healthier and more resilient future for all. Strengthening mental health systems, fostering community resilience, and addressing the underlying causes of mental health problems are steps towards building a world where individuals have the opportunity to thrive emotionally and live fulfilled lives.

Keywords: Pandemic. Resilience. Health policies. Social challenges. Coping.

1 INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19 surgiu como um dos desafios mais significativos enfrentados pela humanidade neste século (Brito *et al.*, 2020). Além do impacto gerado na saúde física, as ramificações sociais e psicológicas dessa crise global são vastas e profundas (Faro *et al.*, 2020). Entre as preocupações prementes está a questão da saúde mental e o bem-estar das populações afetadas. Este artigo visa explorar esses aspectos complexos, analisando o impacto da pandemia na saúde mental e bem-estar, com foco na sua dimensão social.

O contexto da pandemia impulsionou um cenário de incertezas e mudanças aceleradas, desencadeando uma diversidade de fatores capazes de afetar diretamente o equilíbrio mental e emocional das pessoas (Tomim; Nascimento, 2021). O distanciamento social, as restrições de mobilidade, o medo da doença, a perda de entes queridos, a insegurança econômica e as altas taxas de desemprego são apenas algumas das realidades que têm contribuído para um aumento nos níveis de estresse, ansiedade e depressão em escala global (Pereira *et al.*, 2020).

Diante desse cenário bastante desafiador, é essencial compreender em profundidade os mecanismos pelos quais a pandemia afeta a saúde mental e o bem-estar, bem como identificar estratégias eficazes de intervenção e suporte. Assim, o problema de pesquisa está em investigar o impacto social da pandemia de COVID-19 na saúde e bem-estar, levando-se em consideração uma ampla diversidade de fatores sociais e contextuais que podem influenciar esses desfechos.

O objetivo é examinar criticamente como as mudanças sociais resultantes da pandemia, como o isolamento social, a perda de conexões sociais, o aumento das desigualdades sociais e econômicas e as barreiras de acesso aos serviços de saúde mental, contribuem para agravar os problemas de saúde mental e bem-estar da população. Além disso, almeja-se identificar lacunas no conhecimento existente e propor recomendações para políticas e práticas que possam atenuar os efeitos adversos da pandemia, promovendo a resiliência em tempos de crise.

Por meio de uma análise aprofundada da literatura existente, combinada com *insights* derivados de dados empíricos, busca-se lançar luz sobre os desafios complexos enfrentados pela saúde mental durante a pandemia de COVID-19. Esta abordagem integrativa permite entender não apenas os aspectos teóricos e conceituais relacionados à saúde mental em tempos de crise, mas também as realidades práticas e experiências vividas pelas pessoas que foram afetadas, de maneira direta ou indireta, pela pandemia em todo o mundo.

A intenção desse estudo é fornecer uma compreensão mais holística e informada sobre os desafios enfrentados pela saúde mental durante a pandemia, reconhecendo as interconexões entre os fatores individuais, sociais, econômicos e políticos que influenciam esses desfechos. A partir dessa compreensão mais abrangente, busca-se desenvolver respostas eficazes e que sejam capazes de promover a resiliência e o bem-estar em meio à uma crise global. Ao fazê-lo, aspira-se mitigar os impactos negativos da pandemia e gerar sociedades mais resilientes e saudáveis.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 BREVE DESCRIÇÃO DA ORIGEM E PROPAGAÇÃO DA COVID-19

A COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, é uma doença respiratória aguda que emergiu na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019 (Lana *et al.*, 2020). A origem deste novo coronavírus ainda não é completamente compreendida, mas suspeita-se ter origem zoonótica, com o vírus provavelmente se originando em morcegos e, possivelmente, passando por um hospedeiro intermediário antes de infectar seres humanos (Gruber, 2020). A transmissão inicial ocorreu em um mercado de frutos do mar em Wuhan (Qiu, 2022).

Desde então, o vírus rapidamente se espalhou pela China e posteriormente para outros países, impulsionada pela globalização e pela mobilidade humana (Silva; Cruz; Romão, 2022). A propagação do vírus ocorre principalmente por meio da produção de gotículas respiratórias

quando uma pessoa tosse, espirra ou fala, bem como pelo contato próximo com superfícies que estejam contaminadas (OPAS, 2020a). A disseminação da COVID-19 é facilitada por fatores como aglomerações de pessoas e falta de medidas de controle adequadas (Toledo, 2020).

A capacidade do vírus de se propagar rapidamente também é incitada pela transmissão assintomática, onde indivíduos infectados podem transmitir o vírus bem antes de apresentarem sintomas visíveis da doença (Furukawa; Brooks; Sobel, 2020). Isso acaba tornando o controle da propagação do vírus um desafio extremamente significativo, o qual exige medidas de saúde pública bastante rigorosas, como distanciamento social, uso de máscaras, testagem em massa e rastreamento de contatos (Brasil, 2021).

Apesar dos esforços para conter sua propagação, a COVID-19 continuou a se disseminar globalmente, resultando em uma pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020 (OPAS, 2020b). A disseminação do vírus foi agravada por uma série de fatores, como falta de preparação e resposta adequadas, desigualdades socioeconômicas e infraestrutura de saúde inadequada em muitas partes do mundo (Machado, 2021). A compreensão da origem e propagação da COVID-19 é crucial para informar estratégias de controle e prevenção.

2.2 IMPACTO GLOBAL DA PANDEMIA NOS ASPECTOS DA VIDA COTIDIANA

A pandemia de COVID-19 deixou uma marca permanente em todos os aspectos da vida cotidiana, transcendendo fronteiras e influenciando praticamente todas as populações (Guzzo; Souza; Ferreira, 2022). Em termos de saúde pública, os sistemas de saúde foram submetidos a uma pressão extrema, enfrentando uma demanda por serviços e cuidados (Portela; Reis; Lima, 2022). O rápido aumento de casos de COVID-19 sobrecarregou hospitais e unidades de terapia intensiva, gerando escassez de leitos hospitalares, EPIs e respiradores (Campiolo *et al.*, 2020).

A falta de capacidade para atender adequadamente a todos os pacientes levou a decisões difíceis sobre alocação de recursos e triagem de pacientes, desafiando todos os princípios éticos fundamentais da medicina (Valente *et al.*, 2022). Ainda, as medidas de distanciamento social e isolamento tiveram um impacto profundo na vida social e emocional das pessoas (Rocha *et al.*, 2021). O fechamento de escolas, locais de trabalho e de espaços públicos levou ao isolamento social generalizado, exacerbando sentimentos de solidão e ansiedade (Bezerra *et al.*, 2020).

O distanciamento físico necessário para conter a propagação do vírus alterou de modo drástico as interações sociais, com incontáveis pessoas tendo dificuldades para manter conexões significativas com amigos e familiares (Nahas; Antunes, 2020). A ausência de contato humano e suporte emocional pode desencadear uma série de desafios significativos para a saúde mental e bem-estar, ampliando ainda mais os níveis de estresse, ansiedade e depressão em populações e comunidades em todo o mundo (OPAS, 2022a).

No campo econômico, a pandemia teve um impacto devastador, levando a uma recessão global sem precedentes (Chan, 2020). O fechamento de empresas, interrupções nas cadeias de suprimentos e restrições de viagem resultaram em perdas massivas de empregos e renda para milhões de trabalhadores em todo o mundo (Senhoras, 2020). Houve um forte agravamento das disparidades econômicas, com trabalhadores de baixa renda e em setores de trabalho precário enfrentando dificuldades ainda maiores para sustentar suas famílias (Velo, 2021).

O impacto da pandemia também se estendeu ao campo da educação, com o fechamento generalizado de escolas e universidades em todo o mundo (Jesus, 2021). A rápida transição para o ensino à distância foi um desafio significativo para educadores, alunos e famílias, com muitos enfrentando dificuldades de acesso à tecnologia e recursos adequados (Idoeta, 2020). A falta de interação face a face e suporte acadêmico pode

ter efeitos duradouros sobre o desenvolvimento educacional e emocional das crianças e jovens, exaltando as desigualdades educacionais.

2.3 IMPACTO DA PANDEMIA NA SAÚDE MENTAL

A pandemia de COVID-19 teve (e ainda tem) um impacto muito significativo na saúde mental em todo o mundo. O isolamento social, distanciamento físico e incerteza generalizada têm contribuído para o aumento nos distúrbios de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão e estresse relacionado à pandemia (OPAS, 2022a). As pessoas que já sofriam de condições pré-existentes de saúde mental podem enfrentar uma piora nos sintomas, enquanto aqueles sem um histórico prévio podem desenvolver problemas pela primeira vez (Huremović, 2019).

Os profissionais de saúde mental têm observado um aumento na demanda por serviços de saúde mental desde o início da pandemia, com muitos relatórios de longas listas de espera e recursos esticados até o limite (Gameiro, 2020; Rio Grande do Sul, 2020). O medo do contágio, o luto pela perda de entes queridos e as dificuldades financeiras decorrentes da crise econômica são alguns dos diversos fatores que têm contribuído para o agravamento dos problemas de saúde mental em diversas comunidades nacionais e internacionais (Crepaldi *et al*, 2020; Faro, 2020).

Ademais, grupos vulneráveis, como trabalhadores da linha de frente, idosos, crianças e pessoas com condições médicas crônicas, podem estar particularmente em risco de um impacto negativo na saúde mental (Silva; Viana; Lima, 2020; Teixeira *et al.*, 2020). A exposição a longo prazo ao estresse, a ausência de apoio social e a dificuldade de acesso a serviços de saúde mental são alguns dos fatores que podem proporcionar um aumento na vulnerabilidade desses grupos a problemas de saúde mental (Tomim; Nascimento, 2021).

A pandemia teve um impacto expressivo na prestação de serviços de saúde mental, com muitos profissionais de saúde mental tendo que se

adaptar rapidamente para fornecer terapia e suporte remotamente (Torres *et al.*, 2022; Correia *et al.*, 2023). Embora a telessaúde tenha se mostrado uma ferramenta valiosa para garantir o acesso contínuo aos cuidados de saúde mental, ainda existem desafios significativos em termos de equidade de acesso e também na qualidade do atendimento ofertado (Torres *et al.*, 2022).

2.3.1 Reações emocionais comuns diante da pandemia

Diante da pandemia de COVID-19, têm-se observado uma série de reações emocionais comuns entre a população mundial. O medo e a ansiedade são sentimentos predominantes, que são alimentados pela incerteza sobre o futuro e pelo temor do contágio (Maldini, 2020; OPAS, 2022a). Essas emoções podem ainda ser exacerbadas pela saturação de informações negativas nos meios de comunicação e pelas medidas de distanciamento social que foram impostas para conter a propagação do vírus durante a pandemia (Carvalho, 2021).

Além do medo e da ansiedade, a pandemia também desencadeou sentimentos de tristeza, desesperança e isolamento social (OPAS, 2022a). O distanciamento entre as pessoas para conter a disseminação do coronavírus pode levar à solidão e ao isolamento emocional, especialmente entre aqueles que vivem sozinhos ou estão separados das suas redes de apoio social (Almeida, 2020; Lourenço; Monteiro, 2020). O luto pela perda de entes queridos e a interrupção de rituais de despedida também contribuem para a tristeza e a angústia (Giamatthey *et al.*, 2022).

Por outro lado, a COVID-19 também tem impulsionado sentimentos de solidariedade, compaixão e resiliência em muitas comunidades (Pinto, 2021). As pessoas têm se unido para apoiar aqueles em situações de maior vulnerabilidade, ofertando ajuda prática, apoio emocional e recursos materiais (Gimenes, 2020). Essas demonstrações de solidariedade podem fornecer uma fonte crucial de conforto e esperança em tempos de crise,

fortalecendo ainda mais os laços sociais e promovendo o bem-estar psicológico (Habrich, 2021).

Contudo, é importante reconhecer que as reações emocionais à pandemia podem variar amplamente de pessoa para pessoa, sendo influenciadas por uma variedade de fatores, incluindo o histórico pessoal, assim como o contexto socioeconômico e a exposição ao vírus. Enquanto algumas pessoas conseguem lidar bem com o estresse e a incerteza, outras acabam enfrentando dificuldades significativas para gerenciar as suas emoções e poder encarar os desafios impostos pela pandemia de COVID-19 (Neves, 2020).

2.3.2 Prevalência de transtornos mentais durante a pandemia

Durante a pandemia de COVID-19, tem-se observado um aumento na prevalência de transtornos mentais em todo o mundo. Estudos recentes indicam que a ansiedade e a depressão têm sido os transtornos mais comuns, afetando uma proporção substancial da população (OPAS, 2022a; Rocha, 2022). O estresse, juntamente com o isolamento social e as preocupações com a saúde física, tem contribuído consistentemente para o agravamento dos sintomas de transtornos mentais pré-existentes e o surgimento de novos casos (Pereira *et al.*, 2020).

Além da ansiedade e depressão, outros transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), também têm sido relatados com maior frequência durante a pandemia (Marchiori, 2021; Martins *et al.*, 2022). O medo do contágio, as mudanças na rotina diária e a incerteza em relação ao futuro podem desencadear ou agravar esses transtornos em muitas pessoas (Gameiro, 2020). A perda dos entes queridos e o desemprego também contribuem para o desenvolvimento de transtornos mentais.

A pandemia também tem impactado de maneira desproporcional determinados grupos populacionais, aumentando o risco de transtornos mentais em comunidades marginalizadas e vulneráveis (OXFAM, 2021).

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, como trabalhadores informais, migrantes e pessoas em condições de moradia precária, podem acabar enfrentando dificuldades adicionais para acessar cuidados de saúde mental adequados durante e após a pandemia, ampliando as disparidades existentes (Silva, 2021).

Além disso, os profissionais de saúde da linha de frente e outros trabalhadores essenciais enfrentaram um ônus emocional significativo devido à exposição prolongada ao estresse, ao constante risco de contágio e à sobrecarga de trabalho durante a pandemia (Farias *et al.*, 2024). Esses profissionais correm um maior risco de desenvolver transtornos mentais, como síndrome de Burnout e TEPT, devido às demandas físicas e emocionais exigidas exaustivamente durante o exercício de suas funções na pandemia de COVID-19 (Buffon *et al.*, 2023).

3 METODOLOGIA

Neste artigo, a metodologia adotada se baseia exclusivamente na revisão de literatura como embasamento teórico para a análise crítica dos impactos da pandemia de COVID-19 na saúde mental e bem-estar. A revisão de literatura foi feita de maneira abrangente e sistemática, fazendo uso de várias fontes de informação, incluindo bancos de dados acadêmicos, periódicos científicos, livros, relatórios governamentais e outras fontes relevantes.

O processo de revisão de literatura foi guiado por critérios de inclusão e exclusão claros, visando selecionar estudos empíricos, revisões sistemáticas e meta-análises relevantes para o tema em questão. Foram considerados estudos publicados em inglês e português, com foco em avaliar o impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental e bem-estar, bem como os fatores sociais associados a esses desfechos.

Os critérios de inclusão das fontes consultadas foram os seguintes: a) estudos empíricos que investigam o impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental e bem-estar; b) revisões sistemáticas e meta-análises

que abordam o tema da saúde mental durante a pandemia; c) artigos publicados em inglês e português; d) estudos que mostram resultados relevantes para entender os fatores sociais associados à saúde mental em tempo de pandemia; e e) pesquisas que levam em consideração uma série de desfechos de saúde mental (ansiedade, depressão, solidão, etc.).

Já os critérios de exclusão incluem: a) estudos que não se concentram especificamente no impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental; b) artigos que não apresentam dados ou resultados relevantes para a análise crítica proposta; c) estudos que não estão disponíveis em formato completo ou acessível; d) pesquisas que não utilizam métodos empíricos ou revisões sistemáticas; e e) artigos que focam apenas em aspectos clínicos da saúde mental sem considerar os contextos sociais e ambientais.

A análise crítica dos estudos selecionados foi realizada de forma rigorosa, avaliando a qualidade metodológica, a relevância dos resultados e as limitações de cada estudo. Ademais, foram identificadas e discutidas as principais tendências, lacunas e controvérsias na literatura, permitindo uma compreensão mais ampla e aprofundada dos desafios enfrentados pela saúde mental durante a pandemia.

Por fim, os *insights* advindos da minuciosa revisão de literatura foram meticulosamente sintetizados e claramente apresentados neste artigo, proporcionando uma análise perspicaz e ampla do impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental e bem-estar. A organização clara e estruturada dos dados permitiu um entendimento profundo dos múltiplos aspectos envolvidos nesse fenômeno complexo, destacando tanto os desafios quanto as oportunidades emergentes.

4 DESAFIOS SOCIAIS NA SAÚDE MENTAL E BEM-ESTAR NA PANDEMIA

A pandemia de COVID-19 trouxe desafios sociais significativos para a saúde mental e bem-estar. O distanciamento físico e o isolamento social geraram impactos negativos em muitas pessoas, exacerbando os

sentimentos de solidão, ansiedade e depressão. Ainda, as disparidades socioeconômicas refletiram em dificuldades adicionais, especialmente para grupos vulneráveis. Nesse contexto, compreender e abordar os desafios sociais na saúde mental e bem-estar durante e após a pandemia é fundamental para garantir uma resposta eficaz e abrangente à crise global.

4.1 FATORES SOCIAIS INFLUENCIADORES DA SAÚDE MENTAL

Os fatores sociais possuem um papel crucial na saúde mental, tanto durante quanto após a pandemia de COVID-19. O distanciamento social, o isolamento e as dificuldades financeiras impactaram significativamente o bem-estar psicológico da população global. Aliado a isso, as disparidades socioeconômicas e o acesso aos serviços de saúde mental têm agravado ainda mais as dificuldades de grupos vulneráveis. Entender e abarcar esses fatores é essencial na promoção da resiliência e do bem-estar mental das comunidades.

4.1.1 Isolamento social e distanciamento físico

Durante a pandemia, o isolamento social e o distanciamento físico foram medidas vitais para conter a rápida propagação do coronavírus na tentativa de proteger a saúde pública (Brasil, 2020). De acordo com os conceitos fornecidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 2022), o isolamento social se refere à prática de limitar o contato interpessoal e evitar reuniões sociais, enquanto o distanciamento físico envolve manter uma distância de segurança de outras pessoas a fim de reduzir o risco de transmissão do coronavírus.

Tais medidas foram amplamente adotadas em todo o mundo como resposta à pandemia, levando a mudanças na vida cotidiana das pessoas (Silva *et al.*, 2022). Para Oliveira, (2020), o distanciamento físico foi uma prática comum em espaços públicos, principalmente a partir da implementação de marcações no chão para indicar a distância entre as pessoas. Ainda, Klein *et al.* (2021) ressaltam que várias empresas e

instituições educacionais adotaram o trabalho remoto e ensino à distância para reduzir o contato pessoal e minimizar o risco de transmissão do vírus.

Porém, Mazzitelli e Vessoni (2023) afirmam que o isolamento social e o distanciamento físico proveniente da pandemia têm gerado impactos consideráveis na saúde mental e bem-estar das pessoas. Para os autores, a falta de contato humano e de interações sociais pode conduzir a sentimentos de solidão, ansiedade e depressão, especialmente entre aqueles que vivem sozinhos ou têm redes de apoio social limitadas. Além disso, os autores reforçam que o isolamento social prolongado pode aumentar o risco de desenvolver problemas de saúde mental.

Para ser possível enfrentar os desafios do isolamento social e do distanciamento físico, Mendes (2020) afirma que é importante encontrar maneiras alternativas de manter as conexões sociais e o apoio emocional. Isso pode incluir o uso de tecnologia para comunicação virtual, a participação em grupos de apoio online e a busca por atividades que proporcionem o bem-estar emocional. Ademais, Moura *et al.* (2022) enfatizam que comunidades e governos implementem políticas e programas de apoio que mitiguem os impactos negativos do isolamento social.

4.1.2 Desemprego e instabilidade econômica

Costa (2020) afirma que o aumento do desemprego como resultado da pandemia deixou milhões de pessoas sem uma fonte de renda, gerando preocupações financeiras e incerteza em relação ao futuro. Nesse cenário, Rabelo Filho (2022) diz que a perda de emprego não só afeta a estabilidade financeira das famílias, mas também acaba provocando um impacto profundo na autoestima, identidade e senso de propósito das pessoas. Portanto, o medo do desemprego e a preocupação com o sustento da família pode levar ao estresse crônico, ansiedade e depressão.

Além do desemprego, Pessoa (2021) ressalta que a pandemia também causou uma forte instabilidade econômica para aqueles que conseguiram manter seus empregos. Muitas empresas foram forçadas a reduzir salários, cortar benefícios e implementar demissões temporárias ou até mesmo permanentes como resultado da crise econômica. Segundo Cox (2023), a incerteza em relação à segurança no emprego pode aumentar a ansiedade e o estresse entre os trabalhadores, prejudicando ainda mais sua saúde mental.

Para diminuir os impactos negativos do desemprego e da instabilidade econômica na saúde mental, Oliveira *et al.* (2020) argumenta que são necessárias medidas amplas de apoio e intervenção. Isso inclui serviços de saúde mental acessíveis e de qualidade, programas de apoio ao emprego e à capacitação profissional e políticas econômicas que visem proteger os meios de subsistência das famílias vulneráveis. Além disso, é crucial promover a conscientização sobre a importância da saúde mental e reduzir o estigma associado aos transtornos mentais.

4.1.3 Acesso a serviços de saúde mental

Segundo Minervino *et al.* (2020), a pandemia trouxe uma série de desafios para o acesso a serviços de saúde mental. As restrições de mobilidade, o fechamento de instalações de saúde e a sobrecarga dos sistemas de saúde dificultaram o acesso das pessoas aos cuidados de saúde mental de que necessitam. Além disso, de acordo com os autores, diversas pessoas enfrentaram (e ainda enfrentam) barreiras financeiras, sociais e culturais quando se trata de acesso a serviços de saúde mental, especialmente em comunidades marginalizadas e de baixa renda.

Zago *et al.* (2021) enfatizam que a transição para a prestação de serviços de saúde mental online e remotos foi uma resposta importante à pandemia, permitindo que as pessoas pudessem receber apoio e tratamento à distância. Consultas virtuais, terapia online e aplicativos de saúde mental se mostraram eficazes para atender às necessidades das

peças durante a pandemia. No entanto, é preciso garantir que esses serviços sejam acessíveis e culturalmente sensíveis, onde todas as pessoas possam se beneficiar deles, independentemente de sua situação ou localização.

Além dos desafios para o acesso, também é necessário abordar o estigma associado aos transtornos mentais e promover a conscientização sobre a importância da saúde mental. Muitas pessoas hesitam em buscar ajuda devido ao medo do julgamento social ou da discriminação, o que pode levar a um atraso no diagnóstico e tratamento. É vital quebrar o estigma em torno da saúde mental, promovendo assim uma cultura de cuidado e apoio mútuo para garantir que todas as pessoas tenham acesso igualitário a esses serviços (Mayara, 2021; ISS, 2023).

4.2 DESAFIOS ESPECÍFICOS PARA GRUPOS VULNERÁVEIS

Antes, durante e após a pandemia, grupos vulneráveis enfrentam desafios que agravam sua vulnerabilidade social e de saúde. Idosos, pessoas com doenças crônicas e minorias étnicas encontram dificuldades no acesso e cuidados de saúde, apoio social e recursos financeiros. As disparidades socioeconômicas e o estigma social intensificam o impacto negativo da pandemia, aumentando o risco de exclusão e desigualdade. É crucial reconhecer e enfrentar esses desafios para garantir uma resposta inclusiva e promover o bem-estar de toda a sociedade.

4.2.1 Impacto diferencial da pandemia em grupos vulneráveis

Para Sasaki, Aguiar e Martins (2023), os idosos apresentam maior risco de complicações graves decorrentes do coronavírus. Além disso, muitos enfrentam isolamento social devido às medidas de distanciamento físico, o que pode levar a problemas de saúde mental, como solidão e depressão. Da mesma maneira, Borges *et al.* (2020) enfatizam as que pessoas com doenças crônicas, como diabetes, doenças cardíacas e respiratórias, têm um maior risco de complicações da COVID-19 e podem ter dificuldades para acessar cuidados de saúde adequados.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2020), os trabalhadores informais e migrantes frequentemente enfrentam desafios adicionais, incluindo a falta de acesso a benefícios de saúde e segurança social, condições de trabalho precárias e elevada instabilidade financeira. No contexto da pandemia, exacerbou-se essas vulnerabilidades, com muitos desses trabalhadores perdendo seus empregos e fontes de renda devido às políticas de *lockdown* e das restrições à mobilidade, conforme afirma Veloso (2021).

Barros e Nakandakare (2021) abordam que as pessoas em situação de rua estavam entre os mais vulneráveis durante a pandemia, enfrentando obstáculos no acesso e cuidados de saúde, abrigo e higiene adequada. Já Abuelgasim *et al.* (2020) ressaltam que as minorias étnicas têm desafios adicionais devido as disparidades econômicas, acesso limitado a serviços de saúde que são culturalmente sensíveis e o racismo estrutural. A pandemia expôs e intensificou tudo isso, resultando em taxas elevadas de infecção, hospitalização e mortalidade entre as minorias.

4.2.2 Barreiras específicas no acesso aos cuidados de saúde mental

Um dos obstáculos mais significativas é a escassez de recursos financeiros e a falta de um seguro saúde adequado. Conforme afirma a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2022b), para muitas pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, o acesso aos serviços de saúde mental é impedido devido aos custos elevados ou à ausência de cobertura de seguro. Além disso, segundo Mathylde (2023), a falta de transporte confiável e acessível pode agravar ainda mais a dificuldade em chegar às clínicas e aos profissionais de saúde mental.

Outra barreira que deve ser levada em consideração é a escassez de serviços de saúde mental culturalmente sensíveis e linguisticamente acessíveis. Brito (2022) enfatiza que, para os grupos minoritários e migrantes, a falta de profissionais de saúde mental que compreendam sua língua e cultura pode dificultar a busca de ajuda. Pereira *et al.* (2022)

afirmam que o estigma associado aos transtornos mentais pode impedir algumas pessoas de procurarem tratamento, especialmente em comunidades onde a saúde mental é um tabu.

Para superar essas barreiras, são necessárias abordagens que promovam a expansão do acesso a serviços de saúde mental, assim como o desenvolvimento de programas de educação e conscientização sobre saúde mental e políticas que possam reduzir o estigma e a discriminação (OPAS, 2022b). É vital o envolvimento de comunidades e organizações locais na concepção e implementação de intervenções que atendam às necessidades específicas de grupos vulneráveis, garantindo que todos tenham acesso igualitário e de qualidade.

4.3 ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO E RESILIÊNCIA

Durante e após a pandemia, as estratégias de enfrentamento e resiliência são essenciais para ajudar pessoas e comunidades a superar os desafios decorrentes da crise global de saúde. Essas estratégias visam fortalecer o bem-estar psicológico e promover uma adaptação positiva diante das adversidades. Ao adotar abordagens individuais e coletivas, as pessoas podem acabar desenvolvendo a capacidade de enfrentar dificuldades e reconstruir suas vidas com esperança e resiliência diante das incertezas do futuro.

4.3.1 Estratégias de enfrentamento individuais e coletivas durante a pandemia

No nível individual, as estratégias de enfrentamento incluem o autocuidado, tais como a prática de exercícios físicos, a alimentação saudável e o sono adequado (Noal; Passos; Freitas, 2020). Faustino (2020) indica que estabelecer rotinas diárias e a busca de atividades prazerosas também podem ajudar a reduzir o estresse e promover o bem-estar emocional. Duarte *et al.* (2022) afirmam que técnicas de relaxamento (meditação, respiração profunda e *mindfulness*) têm sido amplamente utilizadas para aliviar a ansiedade e promover a calma mental.

No nível coletivo, as estratégias de enfrentamento incluem o fortalecimento das redes de apoio social e a solidariedade comunitária (Freitas; Barcellos; Villela, 2021). De acordo com Pereira e Cronemberger (2020), várias comunidades têm se unido para oferecer suporte mútuo, fornecer alimentos e suprimentos para aqueles em necessidade, criando espaços seguros para compartilhar experiências e emoções. Ainda, a participação voluntária e a defesa por políticas que promovam a equidade e o acesso a recursos fortalecem o senso de pertencimento e coesão.

Uma estratégia vital de enfrentamento durante a pandemia foi a busca por informações precisas e confiáveis sobre a COVID-19 e as medidas de prevenção recomendadas. Para Faro *et al.* (2020), o conhecimento acerca do vírus e das formas eficazes de proteção reduz o medo e a ansiedade associados à crise e capacita as pessoas a tomarem medidas para salvaguardar a própria saúde e a saúde dos outros. Ao estar bem informada, cada pessoa se torna um agente ativo na luta contra a disseminação do vírus, gerando a segurança coletiva e a resiliência.

4.3.2 Papel da resiliência na promoção do bem-estar em tempos de crise

Uma das características da resiliência é a capacidade de manter uma visão positiva do futuro, mesmo diante de circunstâncias adversas (Krawczyk; Zan, 2021). De acordo com Anjos e Astorga (2016), as pessoas resilientes são capazes de encontrar significado e propósito nas experiências difíceis, o que lhes permite enfrentar os desafios com esperança e otimismo. Essa capacidade de encontrar significado nas dificuldades pode ajudar as pessoas a lidarem com o estresse e a incerteza da crise, promovendo assim o seu bem-estar emocional.

Além disso, a resiliência também envolve a capacidade de se adaptar às mudanças e buscar soluções criativas para os problemas. Oliveira (2022) afirma que, em tempos de crise, as circunstâncias podem mudar rapidamente, exigindo flexibilidade e adaptabilidade por parte das

peças. Indivíduos resilientes são capazes de se ajustar às novas realidades e achar formas inovadoras de lidar com os desafios que enfrentam, o que contribui para a sua capacidade de se recuperar e se fortalecer diante da adversidade.

Outro aspecto importante da resiliência é a capacidade de buscar apoio social e construir relacionamentos fortes e solidários. Oliveira (2022) destaca que, em tempos de crise, o apoio social tem um papel crucial no apoio emocional e no fortalecimento do bem-estar das pessoas.

Indivíduos resilientes são capazes de buscar e oferecer apoio uns aos outros, construindo redes de apoio sólidas que os ajudam a enfrentar os desafios da crise de forma mais eficaz.

4.4 POLÍTICAS E PRÁTICAS DE SAÚDE MENTAL DURANTE A PANDEMIA

As políticas e práticas de saúde mental durante a pandemia de COVID-19 foram cruciais para lidar com os desafios emocionais e psicológicos enfrentados pela população. As iniciativas buscaram assegurar o acesso igualitário aos serviços de saúde mental, proporcionar o bem-estar psicossocial e fortalecer a resiliência individual e comunitária diante da crise global de saúde. É essencial compreender como tais políticas foram implementadas para atender às necessidades emergentes da população e identificar práticas eficazes para enfrentar futuras crises de saúde.

4.4.1 Resposta governamental à crise de saúde mental durante a pandemia

Uma das críticas à resposta governamental foi a ausência de investimento adequado em políticas e programas de saúde mental. Para Santos *et al.* (2022), antes mesmo da pandemia, o Brasil já enfrentava problemas em termos de acesso a serviços de saúde mental, com poucos recursos direcionados para prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos mentais. Com a chegada da pandemia, as lacunas se tornaram ainda mais evidentes, com a demanda por serviços de saúde mental aumentando drasticamente e poucos recursos para atender a essa demanda.

Além da falta de investimento, a resposta governamental também foi prejudicada pela falta de coordenação e integração entre os diferentes níveis de governo e instituições de saúde. Para Lacerda (2021), a descentralização do sistema de saúde provou ser um fator estratégico para o presidente evitar a culpa por medidas de saúde impopulares, o que acabou dificultando a implementação de políticas e programas de saúde mental de forma eficaz e coordenada. Isso resultou em uma resposta fragmentada e desigual em todo o país.

Outro desafio enfrentado pela resposta governamental foi a falta de priorização da saúde mental nas políticas e estratégias de combate à pandemia. Conforme a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS, 2021), embora a saúde mental seja reconhecida como uma prioridade de saúde pública internacional, o governo brasileiro relegou a segundo plano nas políticas e programas governamentais. Isso foi escancarado durante a pandemia, com pouca atenção dada à saúde mental nas estratégias de prevenção, controle e resposta.

4.4.2 Desafios na implementação de políticas e práticas de saúde mental eficazes

Um dos principais desafios é a falta de recursos financeiros destinados à saúde mental. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2021), antes da pandemia, muitos países já enfrentavam subfinanciamento crônico nessa área, o que limitava a disponibilidade de serviços e programas de saúde mental. Com a emergência da pandemia, a demanda por esses serviços aumentou exponencialmente, enquanto os recursos continuaram escassos, dificultando ainda mais a oferta de assistência adequada, de acordo com Matta *et al.* (2021).

Além disso, a estigmatização historicamente associada aos transtornos mentais continua sendo um obstáculo significativo para a implementação de políticas e práticas de saúde mental eficazes. Para Leão e Lussi (2021), o estigma acaba impedindo que as pessoas procurem

ajuda quando necessário, levando ao subdiagnóstico e subtratamento de transtornos mentais. Mudar atitudes e crenças em relação à saúde mental requer uma abordagem multifacetada que envolve campanhas de conscientização, educação pública e engajamento da comunidade.

Outro desafio importante é a falta de acesso a serviços de saúde mental, especialmente em áreas rurais e em países de baixa e média renda. Arruda, Maia e Alves (2018) destacam que a distribuição desigual de recursos e de profissionais de saúde mental pode gerar disparidades significativas no acesso aos cuidados, deixando muitas pessoas sem acesso à assistência de que necessitam. Além disso, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2022c) enfatiza que a pandemia exacerbou ainda mais as barreiras e dificuldades ao acesso desse serviço.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia de COVID-19 permanecerá na eternidade como um marco na história da saúde pública global, não apenas devido aos seus impactos diretos na saúde física, mas também por expor as fragilidades e desafios enfrentados no campo da saúde mental. Este artigo buscou explorar esses desafios de forma abrangente, desde os impactos emocionais individuais até as respostas governamentais e as implicações para o futuro da saúde mental.

Durante a pandemia, ficou evidente que os efeitos na saúde mental foram generalizados e multifacetados. As pessoas enfrentaram uma miríade de emoções, desde o medo e a ansiedade até a solidão e a tristeza, enquanto lidavam com mudanças abruptas em suas vidas cotidianas. A incerteza sobre o futuro, a perda de entes queridos e a falta de contato social foram apenas algumas das preocupações que contribuíram para um aumento nos transtornos mentais e no sofrimento psicológico em todo o mundo.

No entanto, também foi possível testemunhar diversos exemplos notáveis de resiliência e solidariedade. Múltiplas comunidades se uniram para apoiar e prestar ajuda para aqueles em necessidade, profissionais de

saúde mental adaptaram rapidamente seus serviços para oferecer suporte remoto e intervenções online da melhor maneira possível e as pessoas encontraram maneiras criativas de manter sua saúde mental durante tempos desafiadores.

Porém, a resposta governamental à crise de saúde mental durante a pandemia enfrentou uma série de obstáculos. A falta de investimento, a escassez de recursos e a fragmentação dos sistemas de saúde mental foram apenas alguns dos desafios enfrentados pelos governos em todo o mundo e principalmente no Brasil. Para garantir uma resposta eficaz a futuras crises de saúde mental, torna-se fundamental aprender com as lições e práticas vividas durante a pandemia e promover mudanças significativas nos sistemas de saúde mental brasileiro.

Isso inclui o aumento nos investimentos em serviços de saúde mental, a promoção da integração e coordenação entre os diferentes níveis governamentais e instituições de saúde e a priorização da saúde mental nas estratégias de combate à pandemia e de recuperação pós-crise. Além disso, é fundamental abordar os determinantes sociais da saúde mental, como pobreza, desigualdade e discriminação, a fim de promover a equidade e a justiça social em saúde mental.

À medida que o mundo se recupera da pandemia, é crucial continuar a priorizar a saúde mental e o bem-estar, não apenas como uma resposta à crise atual, mas como um investimento em um futuro mais saudável e resiliente para todos. Ao fortalecer os sistemas de saúde mental, promover a resiliência comunitária e enfrentar as causas subjacentes dos problemas de saúde mental, pode-se construir um mundo em que todos possam ter a oportunidade de prosperar emocionalmente e viver vidas significativas e realizadas.

REFERÊNCIAS

ABUELGASIM, E.; *et al.* Unique public health issues facing Black, Asian and minority communities. **Current Problems in Cardiology**, v. 45, n. 8, 2020.

Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32448759/>. Acesso em: 09 maio 2024.

ALMEIDA, T. Solidão, solidude e a pandemia da COVID-19. **Pensando Famílias**, v. 24, n. 2, p. 3–14, 2020.

<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/penf/v24n2/v24n2a02.pdf>. Acesso em: 02 maio 2024.

ANJOS, E. M.; ASTORGA, C. M. A personalidade resiliente: uma conceptualização teórica. **International Journal of Developmental and Educational Psychology**, v. 2, n. 1, p. 151–156, 2016. Disponível em: <https://encurtador.com.br/aotHX>. Acesso em: 10 maio 2024.

ARRUDA, N. M.; MAIA, A. G.; ALVES, L. C. Desigualdade no acesso à saúde entre as áreas urbanas e rurais do Brasil: uma decomposição de fatores entre 1998 a 2008. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 6, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/zMLkvhHQzMQQHjqFt3D534x/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 maio 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL (ABEPSS). **Enquanto a miséria avança, Governo ataca serviços de saúde mental e deixa população adoecer**. 2021. Disponível em: <https://www.abepss.org.br/noticias/wwwabepssorgbrdiamundialdasaudemental-489>. Acesso em: 10 maio 2024.

BARROS, C. M. B.; NAKANDAKARE, C. A. U. **População em situação de rua e a pandemia da COVID-19**: aprofundamento das vulnerabilidades e medidas implementadas para a sua redução. 2021. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

BEZERRA, C. B.; *et al.* Impacto psicossocial do isolamento durante pandemia de COVID-19 na população brasileira: análise transversal preliminar. **Saúde e Sociedade**, v. 29, n. 4, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/sausoc/a/mMrwMQpYb3G8GyJ8zbRJPgv/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 mar. 2024.

BORGES, K. N. G.; *et al.* O impacto da pandemia de COVID-19 em indivíduos com doenças crônicas e a sua correlação com o acesso a serviços de saúde. **Revista Científica da Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás “Cândido Santiago”**, v. 6, n. 3, 2020. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/11/1129415/o-impacto-da-pandemia-de-covid-19-em-individuos-com-doencas-cronicas.pdf>. Acesso em: 09 maio 2024.

BRASIL. Casa Civil. **Medidas adotadas pelo Governo Federal no combate ao coronavírus – 29 de abril**. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/abril/medidas-adotadas-pelo-governo-federal-no-combate-ao-coronavirus-29-de-abril>. Acesso em: 09 maio 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Doenças não Transmissíveis. **Diagnosticar para cuidar**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BRITO, S. B. P.; *et al.* Pandemia da COVID-19: o maior desafio do século XXI. **Revista Vigilância Sanitária em Debate**, v. 8, n. 2, p. 54–63, 2020. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/07/1103209/2020_p-028.pdf. Acesso em: 27 mar. 2024.

BRITO, Á. L. Inclusão social e a importância da língua no contexto migrante. **Revista Latino-Americana de Estudos Científicos**, v. 3, n. 15, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/ipa/article/view/37732>. Acesso em: 10 maio 2024.

BUFFON, V. A.; *et al.* Prevalência da síndrome de Burnout em profissionais de saúde durante a pandemia de COVID-19. **BioSCIENCE**, v. 81, n. 2, p. 10–16, 2023. Disponível em: <https://>

bioscience.org.br/bioscience/index.php/bioscience/article/view/312. Acesso em: 02 maio 2024.

CAMPIOLO, E. L.; *et al.* Impacto da pandemia do COVID19 no Serviço de Saúde: uma revisão de literatura. **International Journal of Medicine and Health**, v. 3, 2020. Disponível em:

<https://iajmh.emnuvens.com.br/iajmh/article/view/140/165>. Acesso em: 28 mar. 2024.

CARVALHO, A. S. **Ansiedade e depressão na pandemia**: o uso de substâncias na busca pela qualidade de vida. 2021. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Centro Universitário AGES, Paripiranga-BA, 2021.

CHAN, S. P. **Coronavírus**: economia global vai sofrer anos até se recuperar do impacto da pandemia, afirma OCDE. 2020. Disponível em:

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52002332>. Acesso em: 28 mar. 2024.

CORREIA, K. C. R.; *et al.* Saúde mental na universidade: atendimento psicológico online na pandemia da Covid-19. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 43, p. 1–16, 2023. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pcp/a/NSMwVQRhDhbqnpMz9LzqTyD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 maio 2024.

COSTA, S. S. Pandemia e desemprego no Brasil. **Revista de Administração Pública**, v. 54, n. 4, p. 969–978, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rap/a/SGWCFyFzjrDwgDJYKcdhNt/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 maio 2024.

COX, J. **'A incerteza é o pior'**: o impacto das demissões em massa sobre quem permanece no emprego. 2023. Disponível em:

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/clwrg1pdp7go>. Acesso em: 09 maio 2024.

CREPALDI, M. A.; *et al.* Terminalidade, morte e luto na pandemia de COVID-19: demandas psicológicas emergentes e implicações práticas.

Estudos de Psicologia, v. 37, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/estpsi/a/LRmfcnxMXwrbCtWSxJKwBkm/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 maio 2024.

DUARTE, D. F. B.; *et al.* Os efeitos de intervenções baseadas em mindfulness em tempos da COVID-19: uma revisão sistemática. **Journal of Human Growth and Development**, v. 32, n. 2, p. 315–326, 2022. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v32n2/pt_16.pdf. Acesso em: 10 maio 2024.

FARIAS, E. C. M. H.; *et al.* Impactos psicológicos da COVID-19 nos profissionais da saúde. **Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 17, n. 4, p. 1–12, 2024. Disponível em:

<https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/6122/4052>. Acesso em: 02 maio 2024.

FARO, A.; *et al.* COVID-19 e saúde mental: a emergência do cuidado.

Estudos de Psicologia, v. 37, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/estpsi/a/dkxZ6QwHRPhZLsR3z8m7hvF/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 27 mar. 2024.

FAUSTINO, A. **Como lidar com o estresse causado pela pandemia do coronavírus?** 2020. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/85446-como- lidar-com-o-estresse-causado-pela-pandemia-do-coronav%C3%ADrus>. Acesso em: 10 maio 2024.

FREITAS, C. M.; BARCELLOS, C.; VILLELA, D. A. M. Estratégias de enfrentamento e vigilância. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Observatório Covid-19 Fiocruz (Orgs.). **Covid-19 no Brasil: cenários epidemiológicos e vigilância em saúde** (pp. 287–418). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021.

FURUKAWA, N. W.; BROOKS, J. T.; SOBEL, J. Evidence supporting transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 while

presymptomatic or asymptomatic. **Emerging Infectious Diseases**, v. 26, n. 7, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32364890/>. Acesso em: 28 mar. 2024.

GAMEIRO, N. **Depressão, ansiedade e estresse aumentam durante a pandemia**. 2020. Disponível em: <https://www.fiocruzbrasil.fiocruz.br/depressao-ansiedade-e-estresse-aumentam-durante-a-pandemia/>. Acesso em: 02 maio 2024.

GIAMATTEY, M. E. P.; *et al.* Rituais fúnebres na pandemia de COVID-19 e luto: possíveis reverberações. **Escola Anna Nery**, v. 26, n. especial, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/zGDv9BZ6Lc44fxJFBBz8ktC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 02 maio 2024.

GIMENES, E. **Movimentos criam ações para ajudar quem não pode trabalhar por causa do coronavírus**. 2020. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/03/29/movimentos-criam-acoes-para-ajudar-quem-nao-pode-trabalhar-por-causa-do-coronavirus>. Acesso em: 02 maio 2024.

GRUBER, A. **Covid-19: o que se sabe sobre a origem da doença**. 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/covid2-o-que-se-sabe-sobre-a-origem-da-doenca/>. Acesso em: 28 mar. 2024.

GUZZO, R. S. L.; SOUZA, V. L. T.; FERREIRA, A. L. M. C. M. A pandemia na vida cotidiana: reflexões sobre os impactos sociais e psicológicos à luz da perspectiva crítica. **Estudos de Psicologia**, v. 39, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/estpsi/a/qjGRNvM8ksLjP3pmBbj3jfy/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 mar. 2024.

HABRICH, S. **Solidariedade em tempos difíceis: todos podem ser um agente transformador**. 2021. Disponível em: https://saude.abril.com.br/coluna/com-a-palavra/solidariedade-em-tempos-dificeis-todos-podem-ser-um-agente-transformador#google_vignette. Acesso em: 02 maio 2024.

HUREMOVIĆ, D. **Psychiatry of Pandemics**: A mental health response to infection outbreak. Gewerbestrasse, AUT: Springer Nature, 2019.

IDOETA, P. A. **Os desafios e potenciais da educação à distância, adotada às pressas em meio à quarentena**. 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52208723>. Acesso em: 05 abr. 2024.

INSTITUTO SAÚDE E SINTONIA (ISS). **Rompendo barreiras**: desvendando os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. 2023. Disponível em: <https://iss.med.br/rompendo-barreiras-desvendando-os-estigmas-associados-as-doencas-mentais-na-sociedade-brasileira/>. Acesso em: 09 maio 2024.

JESUS, P. T. N. **Impactos educacionais causados pela pandemia**. 2021. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Centro Universitário AGES, Paripiranga-BA, 2021.

KLEIN, E.; *et al.* **Teletrabalho e ensino à distância na pandemia**: quais são as consequências? 2021. Disponível em: <https://www.ufsm.br/midias/arco/teletrabalho-ead-pandemia>. Acesso em: 09 maio 2024.

KRAWCZYK, N.; ZAN, D. Resiliência ou resistência: um dilema social pós-pandemia. **Universidad, Formación, Políticas y Prácticas**, v. 15, n. 1, p. 106–128, 2021. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/Poled/article/view/119966/65293>. Acesso em: 10 maio 2024.

LACERDA, N. **Brasil tinha capacidade para enfrentar a pandemia, mas Bolsonaro atrapalhou**. 2021. Disponível em: <https://www.brasilefato.com.br/2021/04/23/brasil-tinha-capacidade-para-enfrentar-a-pandemia-mas-bolsonaro-atrapalhou>. Acesso em: 10 maio 2024.

LANA, R. M.; *et al.* Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 3, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/sHYgrSsxqKTZNK6rJVpRxQL/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 mar. 2024.

LEÃO, A.; LUSSI, I. A. O. Estigmatização: consequências e possibilidades de enfrentamento em Centros de Convivência e Cooperativas. **Interface**, v. 25, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/S7GHGjFtk4wNktnxxxYh6d/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 maio 2024.

LOURENÇO, B.; MONTEIRO, L. **Como o isolamento social impacta quem sofre com ansiedade ou depressão**. 2020. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Comportamento/noticia/2020/06/como-o-isolamento-social-impacta-quem-sofre-com-ansiedade-ou-depressao.html>. Acesso em: 02 maio 2024.

MACHADO, L. M. (Org.). **Legado de uma pandemia**: 26 vozes conversam sobre os aprendizados para política pública. Rio de Janeiro: Autografia, 2021.

MALDINI, G. **Efeito pandemia**: medo aparece com mais intensidade na população. 2020. Disponível em: <https://www.medicina.ufmg.br/efeito-pandemia-medo-aparece-com-mais-intensidade-na-populacao/>. Acesso em: 02 maio 2024.

MARCHIORI, B. **Estresse pós-traumático pela covid-19 afeta, sobretudo, os profissionais de saúde**. 2021. Disponível em: <https://encurtador.com.br/chJV0>. Acesso em: 02 maio 2024.

MARTINS, G. B.; *et al.* O Transtorno Obsessivo-Compulsivo sob a influência da pandemia do COVID-19: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 6, p. 23555–23570, 2022. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/54920/40534>. Acesso em: 02 maio 2024.

MATHYLDE, A. **Transporte público compromete saúde mental dos usuários**. 2023. Disponível em:

https://www.em.com.br/app/colunistas/comportamento-e-saude-mental/2023/05/22/noticia-comportamento-e-saude-mental,1496239/transporte-publico-compromete-saude-mental-dos-usuarios.shtml#google_vignette. Acesso em: 10 maio 2024.

MATTA, G. C.; *et al.* **Os impactos sociais da COVID-19 no Brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2021.

MAYARA, J. **Estigma associado a doenças mentais é obstáculo no tratamento psiquiátrico**. 2021. Disponível em:

https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/02/05/interna_bem_viver,1235057/estigma-associado-a-doencas-mentais-e-obstaculo-no-tratamento-psiquiatrico.shtml. Acesso em: 09 maio 2024.

MAZZITELLI, F.; VESSONI, A. **Os reflexos do isolamento social forçado pela pandemia na saúde mental das pessoas**. 2023. Disponível em:

<https://jornal.unesp.br/2023/04/27/os-reflexos-do-isolamento-social-forcado-pela-pandemia-na-saude-mental-das-pessoas/>. Acesso em: 09 maio 2024.

MENDES, T. **Dicas de inteligência emocional para lidar com o isolamento social**. 2020. Disponível em:

<https://www.napratica.org.br/inteligencia-emocional-para-lidar-com-isolamento-social/>. Acesso em: 09 maio 2024.

MINERVINO, A. F.; *et al.* Desafios em saúde mental durante a pandemia: relato de experiência. **Revista Bioética**, v. 28, n. 4, p. 647–654, 2020.

Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/3615/361570653009/html/>. Acesso em: 09 maio 2024.

MOURA, A. A. M.; *et al.* Seria o isolamento social durante a pandemia de COVID-19 um fator de risco para depressão? **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, Supl. 1, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/wmrZZ7ffTLFyz69csX38Nhc/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 maio 2024.

NAHAS, L. F.; ANTUNES, A. P. O. **Pandemia, fraternidade e família**: a convivência e a importância da manutenção dos laços familiares. 2020. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/index.php/artigos/1567/Pandemia,+fraternidade+>. Acesso em: 28 mar. 2024.

NEVES, J. **'Assim como o vírus pode agir de diferentes formas nas pessoas que se infectam, as respostas emocionais também podem ser muito distintas, dependendo de diversos fatores'**. 2020. Disponível em: <https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/assim-como-o-virus-pode-agir-de-diferentes-formas-nas-pessoas-que-se-infectam>. Acesso em: 02 maio 2024.

NOAL, D. S.; PASSOS, M. F. D.; FREITAS, C. M. **Recomendações e orientações em saúde mental e atenção psicossocial na COVID-19**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2020.

OLIVEIRA, R. G. D. **Smart cities e suas contribuições para prevenção e combate ao coronavírus**. 2020. Disponível em: <https://www.oabsantos.org.br/artigos/161-smart-cities-e-suas-contribuicoes-para-prevencao-e-combate-ao-coronavirus/>. Acesso em: 09 maio 2024.

OLIVEIRA, A. R. B.; *et al.* O desemprego e a saúde mental do trabalhador: impactos e enfrentamentos. **Conversas em Psicologia**, v. 1, n. 2, 2020. Disponível em: <https://revista.unifatecie.edu.br/index.php/conversas/article/view/50>. Acesso em: 09 maio 2024.

OLIVEIRA, A. B. C. **Resiliência em tempos de crise**: uma análise do comportamento de profissionais docentes frente à mudança. 2022. 81 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, João Pessoa-PB, 2022.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). **Disparidade salarial de migrantes aumenta em muitos países de alta renda**. 2020. Disponível em: <https://www.ilo.org/pt-pt/resource/news/disparidade-salarial-de-migrantes-aumenta-em-muitos-paises-de-alta-renda>. Acesso em: 09 maio 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Transmissão do SARS-CoV-2**: implicações para as precauções de prevenção de infecção. 2020a. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52472/OPASWBRACOVID-1920089_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 28 mar. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **OMS afirma que COVID-19 é agora caracterizada como pandemia**. 2020b. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19-pandemic>. Acesso em: 28 mar. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Relatório da OMS destaca déficit global de investimentos em saúde mental**. 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/8-10-2021-relatorio-da-oms-destaca-deficit-global-investimentos-em-saude-mental>. Acesso em: 10 maio 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Pandemia de COVID-19 desencadeia aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo**. 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/2-3-2022-pandemia-covid-19-desencadeia-aumento-25-na-prevalencia-ansiedade-e-depressao-em>. Acesso em: 28 mar. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **OMS destaca necessidade urgente de transformar saúde mental e atenção.** 2022b. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/17-6-2022-oms-destaca-necessidade-urgente-transformar-saude-mental-e-atencao>. Acesso em: 10 maio 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **OMS destaca necessidade de transformar relação com a saúde mental.** 2022c. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/187134-oms-destaca-necessidade-de-transformar-rela%C3%A7%C3%A3o-com-sa%C3%BAde-mental>. Acesso em: 10 maio 2024.

OXFAM INTERNATIONAL. **O vírus da desigualdade:** unindo um mundo dilacerado pelo coronavírus por meio de uma economia justa, igualitária e sustentável. Oxford: Oxfam, 2021.

PEREIRA, S. L. B.; CRONEMBERGER, I. H. G. M (Orgs.). **Serviço Social em tempos de pandemia:** provocações ao debate. Teresina: EDUFPI, 2020.

PEREIRA, M. D.; *et al.* A pandemia de COVID-19, o isolamento social, consequências na saúde mental e estratégias de enfrentamento: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, 2020. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/download/493/960>. Acesso em: 27 mar. 2024.

PEREIRA, A. A.; *et al.* Estigma dirigido a pessoas com transtornos mentais: uma proposta para a formação médica do século XXI. **Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental**, v. 25, n. 2, p. 383–406, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlpf/a/N9p3BC4gH3WkgMFbrbzzLwJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 maio 2024.

PESSOA, S. **Pandemia e crise econômica:** primeiro ano. 2021. Disponível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/pandemia-e-crise-economica-primeiro-ano>. Acesso em: 09 maio 2024.

PINTO, M. **O fim da pandemia, a resiliência, a compaixão e a solidariedade**. 2021. Disponível em: <https://www.dn.pt/opiniao/o-fim-da-pandemia-a-resiliencia-a-compaixao-e-a-solidariedade-14012994.html/>. Acesso em: 02 maio 2024.

PORTELA, M. C.; REIS, L. G. C.; LIMA, S. M. L. (Orgs.). **COVID-19: desafios para a organização e repercussões nos sistemas e serviços de saúde**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2022.

RABELO FILHO, V. **A falta da educação financeira e o impacto emocional**. 2022. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/375570/a-falta-da-educacao-financeira-e-o-impacto-emocional>. Acesso em: 09 maio 2024.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. **Pandemia faz crescer atendimentos em saúde mental**. 2020. Disponível em: <https://saude.rs.gov.br/pandemia-faz-crescer-atendimentos-em-saude-mental>. Acesso em: 02 maio 2024.

ROCHA, D. M.; *et al.* Efeitos psicossociais do distanciamento social durante as infecções por coronavírus: revisão integrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 34, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/nqnKkznSYGrjBkSRSM3LxfJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 mar. 2024.

ROCHA, L. **Casos de ansiedade e depressão cresceram 25% durante a pandemia, diz OMS**. 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/casos-de-ansiedade-e-depressao-cresceram-25-durante-pandemia-diz-oms/>. Acesso em: 02 maio 2024.

SANTOS, M. V.; *et al.* O efeito da pandemia de COVID-19 na saúde mental do município de Ribeirão Preto. In: EXPOSAÚDE, XII, Ribeirão Preto, 2022. **Anais...** Ribeirão Preto, SP: Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto, 2022.

SASAKI, R.; AGUIAR, A. C. S. A.; MARTINS, L. A. Repercussões do isolamento social em pessoas idosas durante a pandemia da COVID-19. **Revista de Enfermagem Contemporânea**, v. 12, 2023. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/4795>. Acesso em: 09 maio 2024.

SENHORAS, E. M. (Org.). **Impactos econômicos da pandemia da COVID-19**. Boa Vista: Editora da UFRR, 2020.

SILVA, S. A. A pandemia de Covid-19 no Brasil: a pobreza e a vulnerabilidade social como determinantes sociais. **Revista Franco-Brasileira de Geografia**, n. 52, 2021. Disponível em: <https://journals.openedition.org/confins/40687?lang=pt>. Acesso em: 02 maio 2024.

SILVA, M. L.; VIANA, S. A. A.; LIMA, P. T. Impacto na saúde mental do idoso durante o período de isolamento social em virtude da disseminação da doença COVID-19: uma revisão literária. **Revista Diálogos em Saúde**, v. 3, n. 1, 2020. Disponível em: <https://periodicos.iesp.edu.br/index.php/dialogosemsaude/article/view/272>. Acesso em: 02 maio 2024.

SILVA, L. C.; CRUZ, M. K.; ROMÃO, S. R. L. Mobilidade ativa resiliente: indicativos para uma nova cultura de planejamento urbano pós-pandemia. In: OLIVEIRA, S. C.; PELLICIONI, M. C. F.; WESTPHAL, M. F. (Orgs.). **Mobilidade urbana em tempos de pandemia** (pp. 157–178). São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP, 2022.

SILVA, J. A.; *et al.* **Impactos da pandemia de Covid-19 na saúde mental**. Ribeirão Preto, SP: Escrita Livros, 2021.

TEIXEIRA, C. F. S.; *et al.* A saúde dos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 9, p. 3465–3474, 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/6J6vP5KJZyy7Nn45m3Vfypx/>. Acesso em: 02 maio 2024.

TOLEDO, K. **Estudo identifica fatores que contribuíram para disseminação inicial da COVID-19**. 2020. Disponível em: <https://agencia.fapesp.br/estudo-identifica-fatores-que-contribuiram-para-disseminacao-inicial-da-covid-19/33453>. Acesso em: 28 mar. 2024.

TOMIM, G. C.; NASCIMENTO, D. T. O impacto da pandemia da COVID-19 na saúde mental da população brasileira. **Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde**, v. 18, n. 3, p. 96–112, 2021. Disponível em: <https://revistas.face.ufmg.br/index.php/rahis/article/view/6626>. Acesso em: 27 mar. 2024.

TORRES, M. S.; *et al.* Potencialidades e desafios do atendimento psicológico *online* durante a pandemia da Covid-19 na perspectiva dos profissionais. **Cadernos de Psicologia**, v. 2, n. 2, p. 1–12, 2022. Disponível em: <https://www.cadernosdepsicologia.org.br/index.php/cadernos/article/view/136/71>. Acesso em: 02 maio 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS). Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS. **Qual a diferença entre distanciamento físico, isolamento e quarentena?** 2022. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/qual-a-diferenca-de-distanciamento-social-isolamento-e-quarentena/>. Acesso em: 09 maio 2024.

VALENTE, C. O. Tomada de decisões dos profissionais de saúde na COVID-19: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, Supl. 1, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/spqsBLRNWjgBqPD9twSctJL/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 mar. 2024.

VELOSO, F. **O impacto da pandemia no mercado de trabalho**. 2021. Disponível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-da-pandemia->

no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 28 mar. 2024.

ZAGO, K. S. A.; *et al.* Cuidado multiprofissional online em saúde mental na pandemia da COVID-19. **Revista do NUFEN: Phenomenology and Interdisciplinarity**, v. 13, n. 3, 2021. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rnufen/v13n3/v13n3a06.pdf>. Acesso em: 09 maio 2024.

[1] Graduação em Serviço Social, Universidade, e-mail: crisllaynnetertuliano@gmail.com

[2] Graduação em Serviço Social, Universidade.

[3] Mestranda em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas; Especialista em Instrumentalidade e Técnicas-Operativas em Serviço Social pelas Universidades Integradas do Brasil; Especialista em Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família pelo Centro Universitário CESMAC.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil